

Fragensammlung für die Diskussion (2. Digitale Coffee Lecture)

- * Regeln für Datennamen und Ordnerstrukturen - Tipps? Erfahrungen? Bilingual? (Umlaute und so...)
- * Zeichenketten nur bis zu einer gewissen Länge in manchen Backupsystemen speicherbar, also: keine Umlaute oder Sonder-/leerzeichen, da diese "aufgelöst" werden. Aus ö werden so 6 Zeichen. Datum, Verfasser, Charakter abbilden, z.B. edit, Anm, YYYYMMDD, V. Auf Versionen achten und klar kennzeichnen
- * ***Tipps***: Einheitliche Systematik: Verzeichnisse und Unterverzeichnisse ähnlich und klar nachvollziehbar (für alle!) strukturieren, klare Begriffe, zur Not Listen, Abkürzungsverzeichnisse, Register. Ziel: Ein/e neue/r Kolleg*in findet sich sofort selbsterklärend zurecht, kann Struktur nachvollziehen ohne große Erklärung
- * ***Beispiel***: Posted für veröffentlichte Materialien und Daten, Halde für ältere Versionen
- * Eine beispielhafte Zusammenfassung (inkl. vorgenannter Tipps): https://libraries.mit.edu/data-management/files/2014/05/FileOrg_20160121.pdf
- * Was steht in einer ***Data Policy für Projekte***(in der Regel)? Auch im Gegensatz zu einem DMP?
- * Wie Ordner angelegt werden (Ordnerstruktur, Namen etc.)
- * ***Grenzen des gemeinsamen FDM*** bei interdisziplinären Projekten? (Informationswissenschaften, Medienwissenschaften, Kunst, Architektur, Geschichte, Bildungswissenschaften, uswuf.) Daraus resultieren auch projektinterne Insellösungen.
- * Workflows aus Insellösungen; Data Curation Continuum als Orientierung (Australien); Mustererkennung/-anwendung/-übertragung
- * Problem: ***Sync&Share über Web ist kein Backupverfahren***, sondern Synchronisations-, Versionskontroll- und Sharesystem. Dieses ist nicht gefeit vor Datenverlust. Zusätzliche Backups einbauen. Originaldateien immer professionell sichern.
- * ***Dateiformate***-> open standards verwenden, also wenn möglich nicht

in Software Standards (SPSS, STATA), sondern für Open Data access immer lieber CSV u.ä. verwenden (mit Infos, wie Label Daten u.ä. dann wieder mit den Daten verbunden werden kann).

- * -> z.B. im README dokumentieren (Spalteninhalte, Abkürzungen, etc., aber auch Ansprechpartner für den Datensatz)
- * Regelungen für Zugriff für Researcher schriftlich regeln!(Das ist Bestandteil einer Data Policy)
- * Publication of data: -> Data Policy
- * Darunter auch : Verwendung von Lizenzen, die machine readable / processable data gestatten
- * Datenschutz-Fragen : -> DSGVO / EU-US Privacy Shield (https://www.bfdi.bund.de/DE/Europa_International/International/Artikel/EU-US_PrivacyShield_Daten%C3%BCbermittlungenUSA.html)
- * Rechtsbereiche und Server: Wie geht man damit um, dass Kooperationspartner die Daten im eigenen Rechtsbereich sehen möchten?
- * Datenschutz / Personenbezogene Daten: EU-Regeln für uns maßgeblich, kann aber zu Konflikten (z.B. mit Regeln der USA) führen
- * Der Versuch, Besitzansprüche zu sichern basierend auf sehr verschiedener Rechtslage: Besitzrechtsfragemöglichstausklammern, denn für Wissenschaft nicht förderlich
- * Ein Punkt für die Data Policy
- * weiterer Aspekt: Schutz vor Datenverlust und Sicherung der GWP = Dokumentation + Archivierung nicht nur für öffentliches Teilen relevant(inkl. Metadaten für vollständige Nachvollziehbarkeit)
- * Auch wenn Daten im Repository veröffentlicht sind, sollte immer auch ein lokales/deutsches (Uni-)Archiv behalten werden (verlinkt)
- * ***Dat**e**nspeicherung***: bei Auswahl von Repositorien auf Konvertierungsoption (Stichwort zukunftsfähige Datenformate) achten-> Open Formats
- * Stichwort FAIR

* DMP

* Planung erst wenn angesprochen von Förderern (Antragoder als Deliverable -> v.a. bei EU)

* Rückmeldung der Forschenden:

* Bedienbarkeit der RDMO-Software nicht gut (Einarbeitung, kollaborative Bearbeitung und Kommentarfunktion)--> Word-Datei für viele praktischer

* Bedarf an Tips: Übliche Vorgehensweisen, was soll denn geschrieben werden-> idealerweise sehr niedrigschwellige Generierung von Textbausteinen

* Forschende füllen kurzen Fragebogen aus -> Entwurf für Text wird erstellt-> dann ggf. nochmal Beratung

* Gemeinsame Plattform für FAQs?